

Sobre a sífilis

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pela bactéria *Treponema pallidum*. Ela pode apresentar sinais e sintomas em fases diferentes ou até passar despercebida por um tempo, o que favorece a transmissão quando não é diagnosticada.

FIQUE ATENTO!

- Pode começar como uma ferida única, geralmente sem dor;
- Também pode causar manchas no corpo, inclusive nas palmas das mãos e plantas dos pés;
- Em muitos casos, a pessoa não percebe os sintomas;

Projeto Integrador V

Professores

Dra. Karine Cristine de Almeida
Me. Everton Edjar Atadeu
Dra. Natália de Fátima Gonçalves Amâncio
Me. Maria Beatriz Devoti Vilela
Esp. Anne Junea Barbosa

Alunos

Agnaldo Marcelino da Silva Junior
Heitor Dias Alves de Oliveira
Luana Fonseca Carvalho
Rhayslla Bruna de Oliveira

Prevenção

A prevenção da sífilis envolve principalmente:

- Uso de preservativo em relações sexuais vaginais, anais e orais;
 - Testagem regular, especialmente em pessoas sexualmente ativas e com maior exposição;
- Diagnóstico e tratamento das parcerias sexuais;
- Busca por atendimento ao notar feridas, manchas ou outras alterações.

**Unidade Básica
de Saúde - Alto
Colina**

Vamos falar sobre a sífilis

**Prevenção, teste e
tratamento**

O básico

O que é sífilis?

É uma IST causada por bactéria e que pode evoluir em diferentes fases se não for tratada.

Como a sífilis é transmitida?

A transmissão pode acontecer por relação sexual sem preservativo, com contato com lesões infecciosas, e também da gestante para o bebê durante a gestação ou no parto.

Por que ela merece atenção?

Sem tratamento, a sífilis pode causar complicações importantes e continuar sendo transmitida, mesmo quando os sintomas desaparecem.

Referências

Diagnóstico

Como saber se tenho sífilis?

O diagnóstico é feito por testes, incluindo teste rápido, disponível na UBS. O teste é simples e permite identificar precocemente pessoas que precisam de avaliação e tratamento.

Quando devo fazer o teste?

Procure testagem se:

- teve relação sem preservativo;
- percebeu feridas, manchas ou sintomas suspeitos;
- seu parceiro recebeu diagnóstico;
- quer realizar cuidado preventivo da própria saúde sexual

Mesmo sem sintomas, vale a pena testar?

Sim. Muitas pessoas com sífilis não percebem sinais da infecção e são assintomáticas.

Tratamento

A sífilis tem cura?

Sim, tem cura. O tratamento de escolha é a penicilina benzatina, disponível no SUS. A dose depende da fase da doença e da avaliação do profissional de saúde.

O que fazer se o teste der positivo?

- procurar atendimento de saúde;
- iniciar o tratamento corretamente;
- avisar a parceria sexual;
- seguir as orientações da equipe de saúde.

Gestante precisa de atenção imediata?

Na gestação, o diagnóstico e o tratamento precoces são essenciais para reduzir o risco de transmissão para o bebê.

Em caso de dúvida, procure a Unidade de Saúde!